

Manajemen Pengelolaan Sampah Kota Berdasarkan Konsep Zero Waste: Studi Literatur

Muhammad Nizar^{1,2}, Erman Munir³, Edi Munawar⁴, Irvan⁵

¹Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan USU

²Staf Pengajar Fakultas Teknik, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh

³Staf Pengajar Biologi, Fakultas MIPA, USU, Medan

⁴Staf Pengajar Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

⁵Staf Pengajar Fakultas Teknik, USU, Medan

Corresponden e-mail: muhammad.nizar@serambimekkah.ac.id

Abstrak. *Pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala terutama dalam hal keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau landfill. Hanya 60-70% sampah yang dapat terangkut dan dibuang ke TPA, sementara sisanya tersebar diberbagai tempat. Padahal sampah yang dibuang ke TPA menimbulkan pencemaran air lindi dan gas rumah kaca. Selain itu juga sampah merupakan pemborosan sumber daya alam yang tak terbarukan. Diperlukan manajemen yang bersifat holistik, mulai dari hulu hingga ke hilir pengelolaan sampah. Konsep Zero Waste menawarkan pengelolaan sampah, dimulai dari peniadaan sampah, daur ulang, reduksi dan pemulihan barang bekas. Sejumlah kota di dunia seperti Canberra, Adelaide (Australia), Stokholm (Swedia), Nova-Scotia (Kanada) dan San Fransisco (Amerika Serikat) telah menetapkan target Zero Waste. Indonesia sendiri masih menerapkan manajemen pengelolaan sampah yang menekankan pada pembuangan di TPA. Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui apakah Indonesia dapat menerapkan konsep Zero Waste di masa depan.*

Kata Kunci: Zero Waste, sampah, pengelolaan sampah, landfill, TPA

Abstract. *Urban waste management in Indonesia still faces many challenges, especially in the case the final disposal (landfill) availability. Only 60-70% of the waste that can be transported and disposed of to landfill, while the rest are scattered in various places. Whereas waste dumped in landfill release leachate polluting and greenhouse gases. In addition, discarded material is a waste of s non-renewable natural resource. Holistic management is required, from upstream to downstream waste management. The concept of Zero Waste offers waste management, starting from the avoiding of garbage, recycling, reduction and recovery of used goods. Some cities in the world such as Canberra, Adelaide (Australia), Stockholm (Sweden), Nova-Scotia (Canada) and San Francisco (USA) has set a target of Zero Waste. Indonesia still implement management that emphasizes the waste management disposal in landfill. This literature study aims to determine whether Indonesia can apply the concept of Zero Waste in the future.*

Keywords: Zero Waste, waste, waste management, landfill

1. Pendahuluan

Secara nasional diperkirakan hanya 60%–70% dari total sampah perkotaan yang dapat diangkut ke TPA oleh instansi pemerintah yang berwenang (Damanhuri, 2005). Pada awal Mei 2008, Pemerintahan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai payung hukum nasional. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menutup semua TPA yang dioperasikan sebagai pembuangan sampah terbuka (*open dumping*) dalam jangka waktu maksimal 5 tahun (sampai 2013).

Dalam rentang waktu yang sama, TPA baru akan dibangun untuk menggantikannya. Pembangunan tempat pembuangan sampah baru harus memakai sistem *Sanitary Landfill* sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku (Pemerintah Indonesia, 2008).

Namun penelitian yang dilakukan oleh Meidiana & Gamse (2011) mengidentifikasi bahwa sebagian besar TPA dioperasikan sebagai TPA *open dumping* terkontrol, sekalipun tempat pembuangan sampah tersebut didesain sebagai *Sanitary Landfill* (Munawar & Fellner, 2013). Sebagai konsekuensinya

praktek ini antara lain menimbulkan emisi lindi yang mengandung polutan organik dan kandungan nitrogen serta gas rumah kaca (*greenhouse gases*, GHG).

Disisi lain, isu pemanasan global serta perubahan iklim dan berbagai dampaknya terhadap manusia telah memicu masyarakat untuk berpikir tentang sumber daya alam yang berkelanjutan. Terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (*non renewable resources*) memaksa orang-orang untuk berpikir keras bagaimana menyelamatkan sumber daya alam yang masih ada tersebut. Sistem pengelolaan sampah *Zero Waste* (ZW) atau “Menihilkan Sampah” menjadi salah satu jalan keluar yang bersifat holistik dalam mengelola sampah dan sumber daya dalam sebuah kota secara berkelanjutan (Zaman & Lehmann, 2011).

Pengelolaan sampah masih merupakan tantangan besar bagi pemerintah Kota Banda Aceh. Tantangan tersebut antara lain adalah kesadaran masyarakat yang masih relatif rendah terutama masyarakat yang berjualan di pasar, kurangnya sarana pengumpulan sampah, dan terbatasnya jumlah petugas penyuluh kebersihan sehingga intensitas penyuluhan masih relatif rendah (Faisal, 2014). Beberapa program dalam Masterplan Pengelolaan Limbah Padat Banda Aceh sejak tahun 2007 telah dilaksanakan, seperti pengenalan daur ulang sampah, rehabilitasi TPA lama di Kampung Jawa, serta pembangunan TPA *Sanitary Landfill* baru di wilayah Aceh Besar (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh & Roteb, 2007).

Kajian literatur ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konsep *Zero Waste* yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah sebuah kota.

2. Metodologi

Dalam makalah ini, metode penelitian deskripsi kualitatif digunakan untuk menganalisis penelitian sebelumnya tentang *Zero Waste*. Kajian menggunakan sumber-sumber referensi terpercaya, yang dapat dilacak sumbernya pada *google scholar index*, untuk pengidentifikasian literatur akademik yang relevan. Selain itu, makalah ini menganalisis berbagai persepsi *Zero Waste* yang digunakan oleh para peneliti.

3. Sampah Padat Perkotaan

Di Negara-negara Asia, istilah *Municipal Solid Waste* (MSW) biasanya merujuk kepada seluruh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. MSW didefinisikan di negara berkembang seperti Indonesia adalah limbah rumah tangga ataupun yang berasal dari kegiatan komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya (*Ministry of Environment*, 2008). Masalah ini muncul karena cepatnya urbanisasi dan populasi penduduk yang meningkat pesat (Bustos, Borregaard & Stilwell, 2004).

Beberapa faktor mempengaruhi komposisi keberadaan MSW antara lain norma dan budaya, kebijakan pengelolaan sampah, wilayah, namun salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah penghasilan masyarakat. Pendapatan masyarakat mempengaruhi karena kebiasaan konsumtif dan gaya hidup sangat bergantung pada pendapatan. Tabel 1. memperlihatkan kategori sampah, sumber limbah serta darimana limbah tersebut berasal.

Tabel 1. Pembagian limbah berdasarkan sumber dan jenisnya

Kategori Limbah	Sumber Limbah	Jenis Limbah Padat
Limbah rumah tangga	Rumah dan pemukiman	Organik (mis. makanan & sampah kompostable), kertas & kardus, plastic, kulit, tekstil & karet, kayu, kaca, logam, abu, sampah khusus (mis. Perabotan, barang elektronik, baterai, ban), sampah berbahaya (mis. Pestisida, insektisida, cairan pembersih) & limbah IT (mis. komputer, telepon, TV).
Limbah kegiatan komersial	Toko, pasar, restoran, hotel, perkantoran, stasiun & bandara	Organik, kertas, kardus, plastik, kayu, kaca, logam, limbah khusus, limbah berbahaya & limbah elektronik.
Limbah kegiatan institusi	Sekolah, rumah sakit (tidak termasuk limbah medis), kantor pemerintah.	Idem
Limbah pelayanan kota	Sapu jalanan, parkir dan sarana rekreasi	Rumput, daun dan kayu dari pohon, pasir, lumpur, batu, puing-puing lainnya dari tanah dan sampah dari pengunjung
Limbah medis	Rumah sakit, klinik gigi, bank darah, & klinik hewan	Perban, limbah jaringan kultur, kaca, sarung tangan, limbah berbahaya (mis jarum), <i>culture stock</i> , penyeka, organ tubuh, limbah farmasi, dan limbah radioaktif dari terapi kanker.
Limbah pertanian	Lahan pertanian	Sekam padi, batang kapas, cangkang kelapa, limbah kopi, dan limbah limbah (mis pestisida).
Limbah dari kegiatan penambangan	Sumber bahan bakar dan bahan baku pertambangan	Tanah galian, deposit timbunan mineral, sisa batuan dan tailing
Limbah kegiatan industri	Pabrik kimia, pengolahan besi & baja, pabrik semen, kertas & pulp, pabrik plastik dan resin.	Limbah berbahaya (mis bahan kimia organik dan anorganik), logam (mis besi & baja), abu, kayu, , kertas dan kardus, plastik dan resin
Limbah Produksi energi	Limbah untuk energi, batubara & pembangkit nuklir	Terak, abu terbang, dan limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir
Limbah pemurnian air	Instalasi pengolahan air limbah	Limbah lumpur, biosolid, pasir, desinfektan dan koagulan wadah.
Limbah konstruksi & penghancuran bangunan	Site konstruksi	Beton, kayu, aspal, gipsum, logam, batu bata, kaca, plastik, komponen bangunan dan kayu , tanah dan batu

Sumber: Tchobanoglous & Kreith (2002)

Pada negara yang penduduknya berpenghasilan tinggi, dilakukan pendekatan yang dikenal dengan istilah *Integrated Waste Management* (IWM), dimana dalam hal memilih dan menerapkan pengelolaan sampah sesuai dengan teknologi dan program manajemen yang telah ditetapkan (Tchobanoglous & Kreith, 2002).

Banyak negara berkembang dan negara yang sedang transisi menuju negara maju, memiliki sektor informal yang menjalankan usaha daur ulang sampah, penggunaan ulang barang bekas dan perbaikan barang bekas. Kegiatan ini didorong oleh kebutuhan akan barang bekas yang murah oleh masyarakat (Wilson, Rodic & Velis, 2013).

4. Manajemen Sampah *Zero Waste*

Sampah lebih sering dianggap sebagai barang yang tidak berguna oleh masyarakat bahkan industri sekalipun. Hal ini sebenarnya merupakan pandangan yang salah jika manusia memahami dan menyadari betapa sampah mempunyai harga dan juga bisa merusak lingkungan. Sebuah pemahaman global telah muncul, yang secara luas menerima efek dari perubahan iklim, termasuk diantaranya hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya polusi udara, air dan tanah, penggundulan hutan dan berkurangnya sumber daya dan material, sebagai konsekuensi konsumsi yang berlebihan proses produksi yang tidak berkelanjutan. Hal ini termasuk strategi meminimalkan sampah dan konsep “menghilangkan sampah dari proses dan produk (*Zero Waste SA Strategy*, 2010).

Diperkirakan setiap tahunnya sampah yang dihasilkan dunia mencapai empat miliar metrik dimana hanya 20 % dapat didaur ulang atau dipulihkan (Chalmin & Gaillochet, 2009). Problem kota-kota terus meningkatnya timbulan sampah sangat penting jika kita melihat kota sebagai sebuah ekosistem yang hidup dengan siklus manajemen “*closed-loop*” sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 1.

Konsep ZW menolak insinerator, *landfill*, menghilangkan masyarakat pembuang sampah (*throwaway society*) dan menciptakan komunitas yang berkelanjutan. Kita tidak berharap mencapai keadaan ZW tahun depan, tetapi kita dapat

Gambar 1. Laju alir material dalam sebuah kota *Zero Waste* (adaptasi dari Girardet, 1992).

merencanakan situasi yang sangat dekat dengan keadaan ZW ditahun 2020 (Connett, 2007).

Mengelola sampah selalu merupakan lima hal yang paling menantang dalam mengelola sebuah kota, tetapi anehnya sektor ini malah paling kecil mendapat perhatian dibanding isu-isu perkotaan lainnya. Kualitas layanan sampah menjadi salah satu indikator bagus nya tata kelola pemerintahan kota (Africa, 2010). Penghindaran terjadinya sampah (*waste avoidance*) merupakan prioritas utama, baru kemudian diikuti dengan daur ulang dan rekayasa material untuk meminimalkan jumlah sampah yang akhirnya dibuang ke *landfill* atau dibakar dalam insinerator.

Sumber daya alam yang tak dapat diperbarui semakin terbatas jumlahnya akibat eksploitasi yang berlebihan. Eksploitasi sumber daya yang terbatas ini secara terus menerus akan menimbulkan ketidakpastian masa depan. Hal ini harus dicegah, oleh karenanya manusia harus melakukan konsumsi yang berkelanjutan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan (1) penghindaran sampah (*waste avoidance*), (2) efisiensi material dan (3) pemulihan sumber daya (Lehmann, 2011).

Luas area perkotaan hanya meliputi sekitar 2% permukaan dunia, tetapi menghabiskan lebih dari 75% sumber daya alam dunia dan menghasilkan 70% sampah secara global (UN-MEA, 2006; Ramsar, 2012). Menciptakan sampah berarti menguras sumber daya alam, menggunakan energi dan air, tekanan terhadap lahan, mencemari lingkungan dan pada akhirnya menciptakan biaya tambahan untuk mengelola sampah. Kita harus bergerak ke posisi dimana tidak ada lagi hal

seperti sampah, semuanya harus dirubah, inilah yang disebut dengan *Zero Waste* (menihilkan sampah).

ZW merupakan salah satu konsep yang paling visioner dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sampah. Sejumlah kota-kota besar di dunia seperti Adelaide, San Francisco dan Stockholm telah mendeklarasikan diri sebagai kota *Zero Waste* dan mereka berusaha mencapai target yang ditetapkan dan menjadi kota-kota pertama yang menerapkan ZW. Tetapi hal yang tak kalah penting adalah bagaimana menerapkan konsep ZW dalam sebuah kota dan bagaimana mengukur kinerja sebuah kota berdasarkan konsep ZW (Zaman & Lehmann, 2013).

5. Perkembangan Zero Waste

Kota-kota di seluruh dunia menghasilkan sekitar 1,3 miliar ton sampah padat setiap tahun dan volume ini diperkirakan akan meningkat menjadi 2.2 miliar ton pada tahun 2025. Laju timbulan sampah akan menjadi lebih dari dua kali lipat dalam jangka 20 tahun di negara-negara dengan pendapatan rendah (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menyebutkan total sampah di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sebanyak 14% adalah sampah plastik (Sudirman, 2016).

Palmer (2004) merupakan orang pertama yang menggunakan istilah *Zero Waste* di tahun 1973 sebagai istilah untuk memulihkan sumber daya dari limbah kimia. Sejumlah kota di dunia tahun 1995 menerapkan undang-undang *No Waste* untuk mencapai target tahun 2010 dan Canberra menjadi kota pertama di dunia yang sukses menjalankan mencapai target ZW (Connett, 2013; Snow *et al.*, 2003).

Munculnya peraturan tentang ZW di New Zealand pada tahun 1997 mendukung inisiatif meminimalkan sampah lewat gerakan ZW di negara ini. Gerakan ini menyuarakan intensif “*Sistem material ekonomi sirkular (closed loop materials economy) dimana sebuah produk dibuat untuk dapat digunakan kembali, diperbaiki dan didaur ulang, sebuah sistem ekonomi yang meminimalkan dan pada akhirnya bahan lingkaran perekonomian tertutup; satu di mana*

Tabel 2. Pencapaian dan even yang berkaitan dengan ZW

Tahun	Negara	Milestone/event
1970s	USA	Istilah 'Zero Waste' diperkenalkan oleh Paul Palmer
1986	USA	Koalisi Nasional Anti Insinerator (<i>The National Coalition against Mass Burn Incineration</i>) dibentuk.
1988	USA	Seattle memperkenalkan sistem <i>Pay-As-You-Throw</i> (PAYT)
1989	USA	<i>The California Integrated Waste Management Act</i> disahkan untuk mencapai target 25% diversifikasi sampah dari <i>landfill</i> tahun 1995 dan 50% tahun 2000.
1990	Sweden	Thomas Lindqvist memperkenalkan 'Extended Producer Responsibility.'
1995	Australia	Canberra mengesahkan UU 'No Waste by 2010'
1997	New Zealand USA	<i>The Zero Waste New Zealand Trust</i> didirikan. <i>The California Resource Recovery Association</i> (CRAA) menyelenggarakan konferensi <i>Zero Waste</i>
1998	USA	<i>Zero waste</i> dimasukkan sebagai prinsip utama pengelolaan sampah di North Carolina, Seattle, Washington, & Washington DC.
1999	USA	CRAA melakukan konferensi <i>Zero Waste</i> di San Francisco.
2000	USA	<i>The Global Alliance for Incinerator Alternatives</i> dibentuk.
2001	USA	<i>GrassRoots Recycling Network</i> menerbitkan 'A Citizen's Agenda for Zero Waste.'
2002	New Zealand USA	Buku <i>Cradle-to-Cradle</i> diterbitkan. <i>Zero Waste International Alliance</i> (ZWIA) dibentuk. <i>Zero Waste Summit</i> pertama dilaksanakan di New Zealand
2004	USA	ZWIA mendefinisikan tentang <i>Zero Waste</i> GRRN mengadopsi prinsip-prinsip bisnis <i>Zero Waste</i> . <i>Zero Waste SA</i> didirikan di Australia Selatan.
2008	Australia USA	<i>The Sierra Club</i> mengadopsi kebijakan <i>Zero Waste producer responsibility</i> .
2012	USA	Film dokumenter <i>Trashed</i> diputar perdana di festival film Cannes. <i>The Zero Waste Business Council</i> didirikan di Amerika Serikat.

Sumber: Zaman (2014) yang diadaptasi dari Connett (2013).

produk yang dibuat untuk digunakan kembali, diperbaiki dan didaur ulang, ekonomi yang meminimalkan dan akhirnya menghilangkan limbah” (Tennant-Wood, 2003). Pada tahun 2000, Del Norte County, California menjadi negara bagian pertama di USA yang menerapkan secara komprehensif rencana ZW dan tahun 2001, *California Integrated Waste Management Board* mengadopsi tujuan ZW sebagai rencana pengelolaan sampah strategis (Connett, 2013). Pencapaian dan even yang berkaitan dengan pengembangan ZW dapat dilihat pada Tabel 2.

Menerapkan ZW berarti akan menghilangkan semua pembuangan di tanah, air atau udara yang merupakan ancaman bagi planet, kesehatan manusia, hewan atau tanaman (ZWIA, 2004).

Departemen Lingkungan Hidup San Francisco mendefinisikan ZW sebagai “Tidak mengirim apapun ke *landfill* atau insinerator serta membuat kebijakan yang mengurangi sampah dan meningkatkan akses daur ulang dan kompos” (SF Environment, 2011). ZW di Inggris diartikan sebagai “Sebuah cara yang sederhana yang merangkum target sejauh mungkin dalam mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Ini merupakan tujuan visioner yang mencegah terjadinya sampah, melestarikan sumber daya dan memulihkan nilai material.” (Phillips *et al.*, 2011).

Gambar 2. Prinsip-prinsip untuk merubah kota menjadi *Zero Waste*
 Sumber: Zaman & Lehmann (2013)

ZW secara sederhana juga diartikan menghilangkan sampah yang tidak perlu dan tidak diinginkan dari setiap produk dan setiap tahap daur hidupnya. ZW terdiri dari banyak konsep yang dapat dikembangkan untuk sistem pengelolaan sampah berkelanjutan termasuk menghindari, mengurangi, menggunakan kembali, mendesain ulang, menghasilkan kembali, daur ulang, memperbaiki, pabrikasi kembali, menjual kembali dan mendistribusi ulang sumber daya sampah. Konsep ZW terus berkembang, tidak terhenti sebatas daur ulang tetapi juga restrukturisasi desain produk untuk mencegah timbulnya sampah di tahap awal (*United Nations*

Economic Commission for Europe, 2011). Gambar 2. memperlihatkan prinsip-prinsip kota ZW yang jika diimplementasi dengan baik maka kota dapat berubah menjadi kota ZW.

6. Mengukur Kinerja *Zero Waste*

Mengembangkan ide sistem pengelolaan sampah menjadi sistem *Zero Waste* membutuhkan integrasi sejumlah parameter antara lain batas geografi, pencegahan sampah melalui desain, perubahan perilaku, pengurangan sampah lewat penggunaan kembali dan mendesain ulang serta sebagainya. Studi literatur yang dilakukan oleh (Zaman, 2014b) mengkategorikan indikator-indikator yang dibagi dalam tujuh domain utama yaitu geo-administratif, sosial-kultural, manajemen, lingkungan, ekonomi, organisasi, pemerintahan dan kebijakan (lihat Gambar 3.).

Untuk memahami dan mengevaluasi manajemen *Zero Waste*, sangat penting mengembangkan sebuah *tool* penilaian kinerja berupa sekumpulan indikator. Indikator manajemen persampahan telah banyak dikembangkan oleh berbagai *stakeholder* sesuai dengan fokus mereka misalnya bidang sosial, ekonomi, lingkungan atau secara teknologi. Berbagai studi juga dilakukan oleh para peneliti

Gambar 3. Skema domain dalam sistem manajemen *Zero Waste* Sumber: Zaman (2014b)

tentang indikator-indikator pengelolaan sampah berkelanjutan. Ringkasan temuan kunci indikator-indikator tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.

Bagaimanapun tidak ada strategi tunggal yang dapat menyelesaikan permasalahan sampah saat ini. Pendekatan yang holistik dalam mengelola sampah kota dan konsep keberlanjutan dalam jangka panjang diperlukan untuk mendesain kota *Zero Waste* secara sungguh-sungguh. Pemahaman terhadap lokal konteks dan situasi pasar global akan memberikan adaptasi ZW secara maksimal. Identifikasi area prioritas kunci merupakan hal penting untuk merancang strategi ZW dimasa depan. Pemerintah kota akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan rencana mereka untuk meningkatkan kinerja *recovery* (diuji dalam aspek timbulan sampah per kapita, TPA per kapita dan laju *recovery* sumber daya – dibandingkan dengan praktek yang sukses secara internasional) seperti fasilitas sumber daya apa yang dibutuhkan untuk memenuhi berbagai target, berapa investasi yang dibutuhkan dan dimana fasilitas *Advanced Waste Treatment* (AWT) didirikan? Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja? Jelas, jika tingkat timbulan sampah meningkat sesuai prediksi, akan banyak material yang bisa ditarik dari aliran sampah untuk memenuhi target yang lebih tinggi (Zaman, 2014b).

7. Inisiatif Zero Waste di Dunia

7.1. Canberra

Canberra menjadi kota pertama di dunia yang membuat undang-undang *Zero Waste* pada tahun 1996. Undang-undang ini menyebutkan bahwa “Pemerintah tidak memproduksi sampah mulai tahun 2010”. Pada tahun 2004, kota Canberra sudah mencapai 70 % diversifikasi sampah, hal ini disebabkan kegiatan diversifikasi sampah kebun dan limbah puing-puing bangunan (*Construction & Demolition*). Salah satu program kota Canberra adalah mendirikan sebuah tempat yang diberi nama “*Resource Recovery Park*” sebagai upaya membantu pihak industri dapat membuat produk dari bahan terpisah serta mereka dapat memasarkan barang yang dapat digunakan kembali (*reusable material*).

7.2. Adelaide

Adelaide, salah satu kota di Australia Selatan yang memiliki tingkat konsumsi tinggi di dunia, telah mengembangkan dan menerapkan strategi *Zero Waste* untuk pemulihan sumber daya yang optimum sampah. Daur ulang sampah dan pengomposan menjadi andalan utama pengelolaan sampah di Adelaide. Program pengomposan sampah meningkat signifikan dan mereka menargetkan pada tahun 2015, volume kompos harus lebih tinggi dari sampah yang dikirim ke *landfill*.

Untuk alasan ini, fasilitas pengomposan sampah, terus dibangun di Adelaide. Kota ini memiliki persentase yang tinggi dalam diversifikasi sampah, mencapai 82%. Kota ini juga telah sukses menjalankan skema CDL selama puluhan tahun.

7.3. Stockholm

Stockholm salah satu kota terkemuka di Eropa dan standar lingkungan yang sangat tinggi dan memiliki ambisi meningkatkan kualitas lingkungan. Pemerintahan Kota Stockholm bertanggung jawab terhadap sistem pengelolaan sampah di ibukota. Pemerintah Kota Stockholm memulai sebuah proyek yang disebut “*Vision Stockholm 2030*” demi pembangunan yang berkelanjutan bagi Stockholm di masa depan. Stockholm sudah menerapkan tujuan sebagai kota bebas bahan bakar fosil di tahun 2050 (Stockholm City, 2009). Salah satu tujuan kunci visi 2030 ini adalah metransformasikan kota Stockholm menjadi daerah yang *resource-efficient* (RUFS, 2010).

7.4. Halifax-Nova Scotia

Kota Halifax-Nova Scotia, Kanada, pada pertengahan 1990-an mencoba memperluas area *landfill*. Rencana ini menimbulkan protes dari masyarakat yang mengeluhkan akan munculnya bau busuk dari situs tersebut. Kemudian pemerintah kota mengusulkan insinerator besar berkapasitas 750 ton/hari. Sama juga, rencana ini kembali menimbulkan protes sehingga proyek dihentikan. Akhirnya pemerintah menyerahkan permasalahan ini kepada masyarakat dan mengatakan “Anda tidak ingin *landfill* dan tidak

mau insinerator, beritahu kami apa yang anda inginkan. Silahkan anda rancang programnya.”

Penduduk menerima tantangan tersebut dan pemerintah memberikan bantuan yang diperlukan seperti laporan konsultan. Warga memilih salah satu program dalam laporan yang diberikan oleh *Sound Resources out of Seattle*. Program ini melibatkan pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, organik dan lainnya secara “door to door”. Warga membuat dua perubahan paradigma dalam laporannya. 1) Dalam laporannya selalu menggunakan kata “resources” untuk menggantikan kata “sampah”. 2) Karena pengalaman buruk sebelumnya dengan *landfill*, warga meminta agar tidak ada sampah yang dibuang ke *landfill* tanpa pemrosesan terlebih dahulu. Hal ini memicu pembuatan fasilitas konstruksi penyaringan sampah.

Halifax sendiri mencapai 60% laju diversifikasi. Selain itu program ini menciptakan 1000 lapangan pekerjaan dibidang pengumpulan dan pengolahan sampah. Selain itu 2000 pekerjaan diciptakan dalam sektor industri pengumpulan barang bekas. Hampir semua barang-barang yang dapat digunakan terpisah (*separated material*) digunakan kembali oleh industri di Nova Scotia.

7.5. San Fransisco

Kota yang paling progresif adalah San Francisco, dengan populasi 850.000 orang, telah mencapai 77% diversifikasi limbah, tertinggi di Amerika Serikat, dengan pendekatan tiga bidang: memberlakukan undang-undang pengurangan limbah secara ketat, bermitra dengan perusahaan pengelolaan limbah untuk berinovasi program baru, dan bekerja untuk menciptakan budaya daur ulang dan pengomposan melalui insentif serta bekerjasama dengan komunitas. Lahan yang tersedia di kota ini sangat sedikit sehingga merekapun berusaha keras mengadopsi tujuan *Zero Waste* yang akan dicapai tahun 2020 (Zaman & Lehmann, 2013).

8. Pengelolaan Sampah di Indonesia

Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,5 juta jiwa, bila dibandingkan dengan hasil sensus

Tabel 3. Implementasi Aspek pengelolaan sampah kota dalam tiga periode

Aspek Manajemen Persampahan	Sebelum	1999 – 2004	2005-skr
	desentralisasi	(UNEP)	
1. Kebijakan Pengelolaan Sampah Terpadu	NA	NA	NA
2. Kebijakan pengelolaan sampah padat	NA	NA	NA
3. Pengaturan kelembagaan untuk mengelola sampah	A	A	A
4. Kerangka aturan untuk mengelola sampah	A	A	A
5. Dukungan budget untuk mengelola sampah	NA	NA	NA
6. Program training untuk mengelola sampah	NA	NA	A
7. Partisipasi sector swasta	NA	NA	NA
8. Partisipasi komunitas	A	A	A
9. Sistem informasi	NA	NA	NA

Sumber : Meidiana & Gamse (2010)

penduduk 2000 yang berjumlah 205,1 juta jiwa, maka selama sepuluh tahun terakhir penduduk Indonesia bertambah sekitar 32,5 juta orang dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49 % per tahun (Soleh, 2011). Problem yang dihadapi muncul pada setiap tahap pengelolaan sampah padat seperti penampungan, pengumpulan, pemindahan, transportasi dan pemrosesan dimana masalah-masalah ini cenderung semakin meningkat pada titik akhirnya yaitu *landfill* (Meidiana & Gamse, 2010).

Berdasarkan studi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh badan dunia UNEP tahun 2004, menunjukkan bahwa hanya 33% indikator pelayanan manajemen persampahan dipenuhi oleh pemerintah. Hal ini berarti tingkat pelayanan sampah yang dilaksanakan pemerintah Indonesia masih rendah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya pelayanan ini. Undang-undang pengelolaan sampah yang ada saat itu tidak memadai, menyebabkan pengelolaan sampah tidak efisien di Indonesia. Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus pengelolaan limbah padat.

Banyak kota menghadapi masalah TPA karena ketersediaan lahan yang terbatas dan situs *open dumping* tidak dilengkapi sistem sanitasi, seperti tanah penutup, koleksi lindi dan sistem pengolahan pencemaran lingkungan melalui emisi CH₄ dan intrusi lindi ke dalam air tanah dan permukaan. Tabel 3. menunjukkan perkembangan beberapa indikator pengelolaan aspek limbah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dari 10 indikator aspek pengelolaan sampah kota, 4 aspek telah memadai sejak tahun 1999 dan hanya salah satu aspek yang membaik setelah evaluasi UNEP.

Program pelatihan untuk peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sampah kota telah diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pemukiman dan Prasarana. Upaya untuk memperbaiki indikator harus

Table 4. Potensi dan tantangan dalam pengelolaan sampah di Indonesia

Potensi	Tantangan
1. UU Persampahan No. 18/2008 mengakomodasi peran yang lebih besar bagi pemerintah lokal	1. Pengesahan UU No 18/2008, memaksa pemerintah lokal untuk mengusulkan rencana dan implementasi untuk menutup <i>open dumping</i> paling lambat 1 tahun dan 5 tahun dari berlakunya UU Persampahan (Mei 2008)
2. Partisipasi komunitas sebenarnya sudah dipraktekkan walau tidak langsung. Hal ini dapat ditingkatkan melalui keterlibatan langsung misalnya dalam hal pemisahan sampah.	2. Pengembangan <i>Landfill</i> diwajibkan untuk membangun fasilitas pemisahan sampah
3. Skema insentif dan disinsentif yang dimasukkan dalam UU Persampahan dapat mendorong penegakan hukum	3. Target pencapaian MDGs dalam sektor sampah masyarakat adalah 70% ditahun 2015
4. Kebijakan daur ulang dalam 3R dapat meningkatkan potensi pengurangan sampah, pemulihan sampah dan keuntungan	4. Kesadaran masyarakat yang rendah dalam memisahkan sampah
5. Sampah dengan kandungan organik tinggi merupakan sumber bagi kompos.	5. Prioritas rendah dalam alokasi anggaran tahunan pemerintah daerah
6. Proyeksi kenaikan konsumsi plastik berpotensi mencapai nilai tambah limbah karena dapat menjadi bahan baku pabrik daur ulang dan insinerator di masa depan.	6. Rendah partisipasi sektor swasta
	7. Kurangnya infrastruktur persampahan
	8. Meskipun diberlakukannya UU Sampah, tidak ada kebijakan tentang pengelolaan limbah padat karena sebagian besar sampah kota adalah sampah padat.

Sumber : Meidiana & Gamse (2010)

dimulai dengan melihat kondisi yang ada sebagai tantangan dan menggunakan potensi ini untuk mengembangkannya. Potensi dan tantangan dalam MWM di Indonesia ditunjukkan pada Tabel 4.

Studi yang dilakukan terhadap kondisi pengelolaan persampahan di kota Banda Aceh menunjukkan hasil masih kurang memadai dan sampah memerlukan pengolahan lebih lanjut di di TPA Kampung Jawa. Sampah daun diolah menjadi kompos, sedangkan sampah plastik dan kertas tidak dilakukan pengolahan. Persentase sampah organik, kertas dan plastik yang dihasilkan kota Banda Aceh masing-masing sebesar 89,1 %; 2,5 %; 0,74 %. Berat sampah yang dihasilkan oleh Kota Banda Aceh adalah 86057,64 ton/bulan dan menghasilkan emisi karbon sebesar 83726,6 ton/bulan. Sedangkan jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota Banda Aceh 0,58 kg/orang/hari dengan jumlah penduduk Banda Aceh sebanyak 242.943 jiwa (Faisal, 2014).

9. Kesimpulan & Saran

Dari hasil kajian literatur sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kota-kota di Indonesia telah mengalami over kapasitas dalam kemampuan

menangani pengelolaan sampah perkotaan sehingga butuh inisiatif baru.

2. Zero Waste dapat menjadi konsep baru dalam penanganan sampah di Indonesia karena Zero Waste merupakan konsep yang bermula dari, mencegah timbulnya sampah di “hulu” ke “hilir”, bukan hanya menangani sampah di “end pipe”.
3. Penerapan konsep Zero Waste telah banyak berhasil di berbagai kota di dunia sehingga konsep ini bukan sesuatu yang bersifat utopia.
4. Perlu keterlibatan semua pihak dalam melaksanakan konsep Zero Waste, mulai dari pihak swasta, pemerintah dan dunia pendidikan dalam mengkampanyekan konsep ini.

Saran yang dapat disampaikan setelah mengkaji literatur antara lain:

1. Pemerintah kota di Indonesia harus segera menerapkan konsep Zero Waste dalam pengelolaan sampahnya dimana hal ini juga merupakan amanah dari UU No.18 Tahun 2008 tentang Persampahann.
2. Kampanye pengelolaan Zero Waste dapat dilaksanakan dalam masyarakat sehingga muncul kesadaran untuk tidak menciptakan sampah.
3. Program penanganan sampah harus difokuskan pada peningkatan kapasitas manusia, bukan sekedar menambah peralatan pengumpulan sampah atau membuat *landfill*.

10. Daftar Pustaka

- Africa, P. S. (2010) ‘Solid Waste Management in the World’s Cities’, in *Solid Waste Management in the World’s Cities: Water and Sanitation in the World’s Cities 2010*, p. 30.
- Bustos, B. N., Borregaard and Stilwell, M. (2004) *The Use Of Economic Instruments In Environmental Policy: Opportunities And Challenges*.
- Chalmin, P. and Gaillochet, C. (2009) *From Waste to Resource: An Abstract of World Waste Survey 2009*.
- Connett, P. (2007) *Zero Waste: A Key Move*

- Towards A Sustainable Society, American Environmental Health Studies Project.* Canton. New York. USA.
- Connett, P. (2013) *The Zero Waste Solution.* Vermont: Chelsea Green Publishing.
- Damanhuri, E. (2005) 'Some Principal Issues On Municipal Solid Waste Management In Indonesia', in *In Expert Meeting on Waste Management in Asia-Pacific Islands, Oct (Vol. 2729).* Tokyo: Expert Meeting on Waste Management in Asia-Pacific Islands.
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh and Roteb (2007) *Laporan Master Plan Kota Banda Aceh Pasca Tsunami Republik Indonesia (Solid Waste Management Master Plan - Report for Post-Tsunami Banda Aceh Republic of Indonesia).* Banda Aceh, Indonesia.
- Faisal, M. (2014) 'Analisis Laju Alir Sampah Dan Emisi Carbon Yang Dihasilkan Kota Banda Aceh', *Jurnal Teknik Kimia USU*, 3(4), pp. 6–11.
- Girardet, H. (1992) *The Gaia Atlas of Cities: New Directions for Sustainable Urban Living.* London, UK: Gaia Books.
- Hoornweg, D. and Bhada-Tata, P. (2012) *What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management.* Available at: <http://go.worldbank.org/BCQEP0TMO0> (Accessed: 10 December 2016).
- Lehmann, S. (2011) 'Resource Recovery and Materials Flow in the City: Zero Waste and Sustainable Consumption as Paradigms in Urban Development', *Sustainable Development Law & Policy*, 11(1).
- Meidiana, C. and Gamse, T. (2010) 'Development of Waste Management Practices in Indonesia', *European Journal of Scientific Research*, 40(2), pp. 199–210.
- Meidiana, C. and Gamse, T. (2011) 'The new Waste Law: challenging opportunity for future landfill operation in Indonesia', *Waste Management & Research*, 29(1), pp. 9–20. doi: 10.1177/0734242X10384013.
- Ministry of Environment (2008) *Indonesian Domestic Solid Waste Statistic Year 2008.* Jakarta, Indonesia.
- Munawar, E. and Fellner, J. (2013) 'Guidelines for Design and Operation of Municipal Solid Waste Landfills in Tropical Climates', *ISWA—the International Solid Waste Association.*
- Palmer, P. (2004) *Getting to Zero Waste.* California: Purple Sky Press.
- Pemerintah Indonesia (2008) *UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.* Indonesia: DPR RI.
- Phillips, Paul S., Tudor, Terry, Bird, Helen, Bates and Margaret (2011) 'A Critical Review of A Key Waste Strategy Initiative in England: Zero Waste Places Projects 2008–2009', *Resour. Conserv. Recycl.* 55(3), pp. 335–343. Available at: <http://solidwaste.org/pastconferencesandproceedings/proceedings/20112/>.
- Ramsar (2012) *The Ramsar Convention on Wetlands. Background and Context to the Development of Principles and Guidance for the Planning and Management of Urban and Peri-urban Wetlands (COP11 DR11).* Available at: [http://www.Ramsar.org/pdf/cop11/doc/cop11-doc23-e-urban.pdf](http://www Ramsar.org/pdf/cop11/doc/cop11-doc23-e-urban.pdf) (Accessed: 12 September 2016).
- RUFS (2010) *Office of Regional Planning, Stockholm County Council, Office of Regional Planning, Stockholm County Council.* Available at: <http://www.tmr.sll.se/english/RUFS-2010/> (Accessed: 12 November 2016).
- SF Environment (2011) *Zero Waste, SF Environment.* Available at: http://www.sfenvironment.org/our_programs/overview.html?ssi=3 (Accessed: 10 December 2016).
- Snow, Warren, Dickinson and Julie (2003) *The Road to Zero Waste: Strategies for Sustainable Communities.* Auckland. Available at: <http://www.zerowaste.co.nz/assets/Reports/roadtozerowaste150dpi.pdf>.
- Soleh, A. (2011) 'Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia', *Ekombis Review*, 2(2), pp. 197–209.
- Stockholm City (2009) *Stockholm City*

- Plan: Summary*. Available at: <http://international.stockholm.se/Future-Stockholm/Stockholm-City-Plan/> (Accessed: 12 November 2016).
- Sudirman (2016) *Sampah di Indonesia Capai 64 Juta Ton Per Tahun, media online tempo*. Available at: <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/21/083746865/sampah-di-indonesia-capai-64-juta-ton-per-tahun> (Accessed: 10 December 2016).
- Tchobanoglous, G. and Kreith, F. (2002) *Handbook of Solid Waste Management*. New York, USA: McGraw-Hill.
- Tennant-Wood, R. (2003) 'Going for zero: A Comparative Critical Analysis of Zero Waste Events in Southern New South Wales', *Australas. J. Environ. Manag*, 10(1), pp. 46–55.
- UN-MEA (2006) *The UN Millennium Ecosystem Assessment Report*. Available at: <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmenvaud/77/77.pdf> (Accessed: 12 September 2016).
- United Nations Economic Commission for Europe (2011) *Climate Neutral Cities: How to Make Cities Less Energy and Carbon Intensive and More Resilient to Climatic Challenges*. Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/climate.neutral.cities_e.pdf (Accessed: 10 December 2016).
- Wilson, D. C., Rodic, L. and Velis, C. A. (2013) 'Integrated sustainable waste management in developing countries', in *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, pp. 52–68.
- Zaman, A. U. (2014a) 'A comprehensive review of the development of zero waste management: lessons learned and guidelines', *Journal of Cleaner Production*. Elsevier Ltd, pp. 1–14. doi: 10.1016/j.jclepro.2014.12.013.
- Zaman, A. U. (2014b) 'Measuring waste management performance using the "Zero Waste Index": The case of Adelaide, Australia', *Journal of Cleaner Production*, (66), pp. 407–409. doi: 10.1016/j.jclepro.2013.10.032.
- Zaman, A. U. and Lehmann, S. (2011) 'What is the "Zero Waste City" Concept?', *Online*. Accessed at <http://w3.unisa.edu.au/artarchitecturedesign/ZeroWasteSAResearchCentre/docs/ZWC%20Concept.pdf> [Consulted on 01-05-2012], 7, pp. 11–18.
- Zaman, A. U. and Lehmann, S. (2013) 'The zero waste index : a performance measurement tool for waste management systems in a " zero waste city "', *Journal of Cleaner Production*. Elsevier Ltd, 50, pp. 123–132. doi: 10.1016/j.jclepro.2012.11.041.
- Zero Waste SA Strategy (2010) *Consultation draft 24 (2010-2015)*. Available at: <http://www.zerowaste.sa.gov.au/upload/about-us/waste-strategy/DraftWasteStrategyV2.pdf>.
- ZWIA (2004) *Zero Waste Definition Adopted by Zero Waste Planning Group*. Available at: http://www.zwia.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=37 (Accessed: 10 December 2016).